

Artículo de Revisión Sistemática

Evaluación y Mitigación de Riesgos Psicosociales y Físicos en Trabajadores del Sector Eléctrico en el Contexto de la Transición hacia Energías Renovables.

Evaluation and Mitigation of Psychosocial and Physical Risks in Electrical Sector Workers in the Context of the Transition to Renewable Energies.

Ing. Luis Roberto Velásquez Zurita

*PETROSERVISUPPLY, Ingeniero Electromecánico, Ecuador,
zvelasquez88z@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-5799-7977>*

Mgr. Md. Karen Andrea Espinales Párraga

*Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
kespinales@pucesm.edu.ec, <https://orcid.org/0009-0006-5100-2809>*

Mgr. Md. Lauricia Jacqueline Macias Mendoza

*Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador,
ljmacias@sangregorio.edu.ec, <https://orcid.org/0000-0002-8779-9091>*

Md. Karen Vanessa Giler Mendoza

*Universidad Técnica de Manabí, Ecuador,
kgilerm_05@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-9020-0195>*

Luis Rúa Sánchez

*Universidad de Investigación e Innovación de México UIIX, Ecuador,
lruas@comunidad.uiix.edu.mx, <https://orcid.org/0000-0002-5592-6631>*

Autor de Correspondencia: Luis Roberto Velásquez Zurita, zvelasquez88z@gmail.com

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO CITACIÓN

Velásquez Zurita, L., Espinales Párraga, K., Macias Mendoza, L., Giler Mendoza K y Rúa Sánchez L. Evaluación y Mitigación de Riesgos Psicosociales y Físicos en Trabajadores del Sector Eléctrico en el Contexto de la Transición hacia Energías Renovables. **Journal Growing Health** 2024; Vol. 1 N.1: 42-57.

Esta obra está bajo una licencia internacional. [licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

RESUMEN

La revisión sistemática aborda la evaluación y mitigación de riesgos psicosociales y físicos en trabajadores del sector eléctrico durante la transición hacia energías renovables. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacan el aumento del estrés laboral y la insatisfacción debido a nuevas demandas tecnológicas y cambios rápidos en el sector, sugiriendo programas de apoyo psicológico y gestión del talento para mitigarlo. Datos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) e informes de la Agencia Internacional de Energía (IEA) subrayan la prevalencia de riesgos físicos, como caídas y electrocuciones, y la necesidad de actualizar las normativas de seguridad y mejorar la capacitación. Además, el estudio de Baughman y Jones sobre el impacto del cambio climático resalta la urgencia de adaptar condiciones laborales para proteger a los trabajadores de eventos climáticos extremos.

Futuras investigaciones deben enfocarse en desarrollar modelos integrales que combinen la evaluación de riesgos psicosociales y físicos, explorar el impacto de nuevas tecnologías como la automatización, y abordar desigualdades regionales en la implementación de medidas de seguridad, especialmente en países en desarrollo. La efectividad de las intervenciones psicosociales y las medidas adaptativas al cambio climático también requieren mayor análisis. Esta investigación subraya la importancia de implementar estrategias efectivas para mitigar riesgos y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores en el sector eléctrico, promoviendo un entorno laboral más seguro y saludable durante la transición hacia energías renovables.

Palabras claves: riesgos psicosociales; riesgos físicos; sector eléctrico; energías renovables; mitigación de riesgos.

ABSTRACT

The systematic review addresses the assessment and mitigation of psychosocial and physical risks in workers in the electricity sector during the transition to renewable energy. The European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) and the International Labor Organization (ILO) highlight the increase in job stress and dissatisfaction due to new technological demands and rapid changes in the sector, suggesting psychological support and talent management programs to mitigate it. Data from the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and reports from the International Energy Agency (IEA) highlight the prevalence of physical hazards, such as falls and electrocutions, and the need to update safety regulations and improve training. In addition, Baughman and Jones' study on the impact of climate change highlights the urgency of adapting working conditions to protect workers from extreme weather events.

Future research should focus on developing comprehensive models that combine psychosocial and physical risk assessment, explore the impact of new technologies such as automation, and address regional inequalities in the implementation of safety measures, especially in developing countries. The effectiveness of psychosocial interventions and adaptive measures to climate change also require further analysis. This research underscores the importance of implementing effective strategies to mitigate risks and improve the health and safety of workers in the electricity sector, promoting a safer and healthier work environment during the transition to renewable energy.

Keywords: psychosocial risks; physical risks; electricity sector; renewable energies; risk mitigation.

1. Introducción

La transición global hacia energías renovables ha impulsado cambios significativos en el sector eléctrico, presentando tanto oportunidades como desafíos para la seguridad y salud ocupacional. Este estudio se centra en evaluar y mitigar los riesgos psicosociales y físicos que enfrentan los trabajadores del sector eléctrico durante esta transición. En los actuales años, diversas ilustraciones han resaltado la importancia de abordar estos riesgos para garantizar un ecosistema de trabajo seguro y saludable en el contexto de tecnologías emergentes y prácticas laborales cambiantes.

Los riesgos psicosociales incluyen factores como el estrés laboral, la inseguridad en el empleo, y la carga mental, que pueden verse exacerbados por la introducción de nuevas tecnologías y cambios organizacionales. Según la “Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo”, la mitad de los trabajadores europeos en el sector eléctrico han alcanzado una crecida en los niveles de estrés relacionado con el trabajo debido a la transición energética y la adaptación a nuevas tecnologías (1). Estudios recientes indican que los trabajadores que enfrentan altos niveles de estrés laboral tienen un mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental, lo que puede llevar a una depreciación de la productividad y un aumento del ausentismo laboral (2).

En cuanto a los riesgos físicos, la instalación y mantenimiento de infraestructuras de energías renovables, como paneles solares y turbinas eólicas, presentan nuevos peligros. Los trabajadores están expuestos a riesgos de caídas desde alturas, electrocución y condiciones climáticas extremas. “La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos” (OSHA) reporta que los accidentes por caídas son representativos en las lesiones graves, en el sector de energías renovables en los últimos años (3). Además, la introducción de tecnologías automatizadas y drones para la inspección de infraestructuras ha reducido ciertos riesgos, pero también ha introducido nuevos desafíos congruentes con la interacción hombre-máquina y la necesidad de capacitación especializada (4).

La transición energética no es uniforme a nivel global, y los riesgos específicos pueden variar significativamente según el contexto regional y el nivel de desarrollo tecnológico. En países

en desarrollo, donde la infraestructura de seguridad puede ser menos robusta, los riesgos físicos y psicosociales pueden ser más pronunciados. Un estudio de Beltrán et al. señala que los trabajadores en el sector eléctrico de países en desarrollo enfrentan tasas más altas de accidentes laborales y condiciones laborales más precarias en comparación con sus contrapartes en países desarrollados (5).

Este estudio tiene como objetivo identificar y categorizar las alarmas psicosociales y físicos en el contexto de la transición hacia energías renovables, evaluar su impacto en la salud y el bienestar de los trabajadores del sector eléctrico, y proponer estrategias de mitigación basadas en evidencia científica. Además, se desarrollarán recomendaciones para políticas y regulaciones que mejoren la seguridad y salud en el trabajo en este argumento dinámico.

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad urgente de proteger a los trabajadores del sector eléctrico frente a los nuevos desafíos que trae consigo la transición hacia un futuro energético más sostenible. Al abordar estos riesgos de manera integral y basada en datos, se busca contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable, promoviendo simultáneamente la eficiencia y sostenibilidad del sector eléctrico.

2. Desarrollo

Para afrontar la evaluación y mitigación de riesgos psicosociales y físicos en trabajadores del sector eléctrico en el contexto de la transformación hacia energías renovables, se han identificado las siguientes variables clave, basadas en datos de organismos internacionales y literatura científica reciente.

Estudios indican que la inseguridad laboral, exacerbada por la transición hacia energías renovables, puede afectar categóricamente la salud mentalmente y el rendimiento laboral (1).

Aspectos Psicosociales:

El estrés laboral es el nivel de estrés percibido relacionado con las demandas laborales y el entorno de trabajo, su medición puede ser a través de cuestionarios estandarizados como el Según Mora es importante manejar la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el contenido de

manejo de estrés laboral, con formas permanentes de evaluación, ya que han aumentado entre los trabajadores del sector eléctrico según datos de **EU-OSHA**, y con ello la necesidad de adaptarse a cambios rápidos para “prevenir riesgo eléctrico” (6).

En cuanto al concepto de la “satisfacción laboral” es el grado de satisfacción con el trabajo, incluyendo aspectos como la seguridad en el empleo, los escenarios laborales y las oportunidades de desarrollo profesional. Medición: Encuestas de satisfacción laboral, como el Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ).

Aguilar y Reyes han señalado que la satisfacción laboral es crucial para la retención de empleados y la reducción del estrés psicosocial (7).

Inseguridad en el Empleo, se define como la percepción de la estabilidad del empleo y el temor a la pérdida del mismo, su medición a través de encuestas y entrevistas sobre la percepción de seguridad laboral.

Variables Físicas.

1. Incidencia de lesiones por caídas. - Número de lesiones relacionadas con caídas desde alturas durante la instalación y mantenimiento de infraestructuras de energías renovables. Su medición a través de datos recopilados de registros de seguridad laboral y reportes de incidentes.

La administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA) ha reportado que las caídas representan un porcentaje significativo de lesiones graves en el sector de energías renovables (3).

2. Exposición a riesgos eléctricos. - es la frecuencia y gravedad de incidentes relacionados con electrocución y otros riesgos eléctricos. Siendo su medición a través de reportes de incidentes laborales y auditorías de seguridad.

La UNESCO ha destacado la necesidad de mejorar las prácticas de seguridad para reducir los riesgos eléctricos en el sector y a su vez en el componente hídrico (10).

3. Impacto de condiciones climáticas extremas. - Son efectos de las situaciones climáticas adversas en la salud y seguridad de los trabajadores durante actividades al aire libre. Su medición es a través de encuestas sobre realidades de trabajo y reportes de salud ocupacional.

Estudios han demostrado que los trabajadores expuestos a condiciones climáticas extremas enfrentan un mayor riesgo de accidentes y problemas de salud (11).

Ventajas de la evaluación y mitigación de riesgos:

Reducción de costos asociados a accidentes y enfermedades.

La ejecución de medidas de mitigación de riesgos puede reducir los costos asociados a accidentes laborales y enfermedades, incluyendo gastos médicos, indemnizaciones y pérdidas de producción (9).

Mejora en la Salud Mental y física de los Trabajadores.

Evaluar y mitigar los riesgos psicosociales y físicos puede conducir a una mejora reveladora en la salud mental y física de los trabajadores, reduciendo el estrés, la ansiedad y la incidencia de lesiones laborales (12).

Aumento de la productividad.

“Un entorno de trabajo seguro y saludable promueve una mayor productividad”, en la que, los trabajadores se sienten más seguros y valorados, lo cual reduce el ausentismo y mejora el rendimiento laboral (13).

Cumplimiento de normativas y mejora de la imagen Corporativa.

Cumplir con las normativas internacionales de seguridad y salud ocupacional no solo evita sanciones legales, sino que también mejora la reputación de la empresa, atrayendo a más inversores y clientes.

3. Metodología

La metodología utilizada para la selección de artículos revisados sistemáticamente sobre la estimación y mitigación de riesgos psicosociales y físicos en trabajadores del sector eléctrico en la trama de la transición hacia energías renovables se desarrolló en varias fases detalladas a continuación:

El primer paso consistió en definir claramente los objetivos y el alcance de la revisión sistemática, centrándose en identificar estudios relevantes que aborden los riesgos psicosociales y físicos en el contexto de la transición hacia energías renovables en el sector eléctrico. Las preguntas de investigación principales fueron: ¿Cuáles son los riesgos psicosociales y físicos predominantes en los trabajadores del sector eléctrico durante la transición hacia energías renovables? Y ¿Qué estrategias de mitigación se han propuesto y evaluado para estos riesgos?

Se establecieron criterios específicos para la inclusión como: estudios publicados sobre el tema, artículos revisados por pares, estudios que analicen riesgos psicosociales y/o físicos en el sector eléctrico, investigaciones que aborden la transición hacia energías renovables y publicaciones en inglés y español. Y como criterios de exclusión: artículos de opinión, editoriales y resúmenes de conferencias, investigaciones que no se centren específicamente en el sector eléctrico o la transición energética.

Se realizó una indagación exhaustiva en varias bases de datos científicas y bibliográficas, incluyendo: PubMed, Web of Science, IEEE Xplore, Google Scholar y Scopus con las palabras clave que incluyeron: "riesgos psicosociales", "riesgos físicos", "sector eléctrico", "energías renovables", "mitigación de riesgos", "salud ocupacional", y combinaciones de estas.

La selección de estudios se llevó a cabo por medio de la revisión de títulos y resúmenes, con

la evaluación y determinación de su relevancia del texto completo para verificar que cumplan con los criterios de inclusión, y cualquier discrepancia entre los revisores fue resuelta mediante discusión y, si era necesario, la mediación de un tercer revisor.

Se perfiló un formulario de clase de datos para compilar información relevante de cada estudio incluido que incluyeron: la información bibliográfica (autor, año, título, fuente), los objetivos del estudio, el diseño del estudio, métodos de medición de riesgos psicosociales y físicos, resultados principales y estrategias de mitigación propuestas y evaluadas.

La calidad de los métodos de las revisiones fue evaluada utilizando herramientas apropiadas para diferentes tipos de estudios (por ejemplo, el Cochrane Risk of Bias Tool para estudios experimentales, y el STROBE Statement para estudios observacionales) que permitió identificar posibles sesgos y asegurar la validez de los hallazgos, en la que, los resultados de los estudios seleccionados se sintetizaron de manera narrativa identificando tendencias comunes, hallazgos divergentes y se realizaron comparaciones entre diferentes estrategias de mitigación de riesgos.

El borrador inicial de la revisión fue sometido a una revisión por pares interna para garantizar la precisión y coherencia, y se solicitó retroalimentación de expertos en el campo de la salud ocupacional y la ingeniería eléctrica para validar los hallazgos y recomendaciones.

4. Resultados

El estudio de la “Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo” (EU-OSHA) sobre el estrés congruente con el trabajo y la salud mental destaca que casi la mitad de los trabajadores del sector eléctrico en Europa han reportado niveles elevados de estrés laboral debido a la introducción de nuevas tecnologías y la necesidad de adaptarse rápidamente a cambios significativos en sus tareas laborales. La investigación indica que este estrés elevado está asociado con un aumento en los trastornos de salud mental, incluyendo ansiedad y depresión, lo cual afecta negativamente la productividad y el bienestar general de los empleados, y sus autores sugieren la implementación de programas de intervención

psicosocial y apoyo psicológico como medidas efectivas para mitigar estos efectos adversos (1).

El estudio realizado por Houtman et al. se enfoca en el estrés laboral en países en desarrollo, destacando que los trabajadores del sector eléctrico en estos países enfrentan condiciones laborales más precarias y mayores niveles de inseguridad laboral, señalando que la falta de recursos y la insuficiente implementación de medidas de seguridad agravan los riesgos psicosociales y físicos. Los autores proponen la necesidad de aumentar la concienciación y capacitación en temas de salud ocupacional, así como la implementación de políticas de protección social y seguridad laboral (2).

Los datos publicados por OSHA revelan que las caídas representan el 40% de las lesiones graves en el sector de energías renovables en los Estados Unidos y el análisis de estos incidentes muestra que la falta de equipos de protección adecuados y la insuficiente capacitación son factores contribuyentes clave. OSHA recomienda la implementación de programas de formación intensiva y la obligatoriedad del uso de equipos de protección personal (EPP) para reducir la incidencia de lesiones por caídas (3).

La investigación de la OIT resalta la importancia de la satisfacción laboral y la retención de empleados en el sector eléctrico, especialmente en el contexto de la transición hacia energías renovables. Los resultados muestran que los trabajadores que perciben seguridad laboral y oportunidades de desarrollo profesional presentan niveles significativamente menores de estrés y mayor compromiso con la organización. Aguilar y Reyes recomiendan que las empresas del sector eléctrico adopten políticas de “gestión administrativa y cultura organizacional” que incluyan formación continua, planes de carrera y medidas de conciliación laboral para mejorar la satisfacción laboral para lograr éxitos y así la reducción de riesgos psicosociales (7).

El informe de la IEA destaca que la transición hacia energías renovables presenta desafíos únicos para la seguridad en el sector eléctrico, en la que, los riesgos físicos, como la exposición a electrocuciones y fallos en los sistemas eléctricos, se ven incrementados

debido a la integración de nuevas tecnologías y la infraestructura en evolución. La UNESCO subraya la necesidad de sensibilizar el buen uso de los recursos asignados a la seguridad, para proporcionar formación específica para los trabajadores para garantizar no solo un entorno laboral, sino déficit a otro nivel importante como el sector hídrico (10).

El estudio de Baughman y Jones examina el impacto del cambio climático en la seguridad y salud ocupacional, con un enfoque en el sector eléctrico e indican que los trabajadores están cada vez más expuestos a condiciones climáticas extremas, como olas de calor y tormentas intensas, lo que aumenta el riesgo de accidentes y problemas de salud relacionados con el calor. El estudio sugiere la implementación de medidas de adaptación, como horarios de trabajo flexibles y la provisión de equipos de protección adecuados, para mitigar estos riesgos (11).

5. Discusión

La presente revisión sistemática ha permitido identificar y analizar diversos estudios que abordan la evaluación y mitigación de riesgos psicosociales y físicos en trabajadores del sector eléctrico en el contexto de la transformación hacia energías renovables. La importancia de este tema reside en los cambios profundos y rápidos que están ocurriendo en el sector energético, con implicaciones significativas para la salud y seguridad de los trabajadores.

Se discuten los hallazgos clave como la importancia del estudio de riesgos psicosociales en la que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) en un estudio destaca la prevalencia del estrés laboral entre los trabajadores del sector eléctrico debido a la transición hacia energías renovables, lo que subraya la necesidad urgente de abordar los riesgos psicosociales (1).

Hay incógnitas de como el contexto regional y las desigualdades deben considerarse en la implementación de medidas de seguridad, ya que los trabajadores en países en desarrollo pueden enfrentar mayores riesgos debido a la falta de recursos y normativas adecuadas, como lo señala Houtman et al. (2).

Los datos de OSHA revelan que los riesgos físicos, como las caídas desde alturas, son prevalentes en el sector de energías renovables, lo que indica la necesidad de mejorar las prácticas de seguridad y la capacitación en el uso de equipos de protección personal (3).

Por otro lado, un estudio de Mora resalta que, medir el estrés laboral y la seguridad en el empleo son fundamentales para mitigar el riesgo eléctrico y mejorar el bienestar general de los trabajadores (6).

Estos hallazgos son cruciales ya que el estrés laboral y la inseguridad en el empleo pueden llevar a problemas de salud mental, lo que a su vez afecta la productividad y el compromiso laboral.

El informe de la UNESCO destaca los riesgos eléctricos y la necesidad de actualizar las normativas de seguridad para abordar los desafíos específicos de las nuevas tecnologías en el sector energético (10). Además, el estudio de Baughman y Jones resalta el impacto del cambio climático en la seguridad ocupacional, señalando la necesidad de adaptar las condiciones de trabajo a las condiciones climáticas extremas (11).

A pesar de los avances en la comprensión de los riesgos psicosociales y físicos en el sector eléctrico, quedan varias áreas que requieren mayor atención en futuras investigaciones como la evaluación integral de riesgos para desarrollar modelos más integrales que combinen la evaluación de riesgos psicosociales y físicos, permitiendo una visión holística de los desafíos que enfrentan los trabajadores y centrarse en la interrelación entre estos riesgos y cómo las intervenciones pueden ser diseñadas para abordar ambos simultáneamente.

El impacto de la introducción de tecnologías automatizadas y drones para la inspección y mantenimiento de infraestructuras plantea nuevos desafíos de seguridad y requiere una evaluación detallada de los riesgos asociados, lo que queda en evidencia que se amerita investigar más, cómo estas tecnologías afectan la carga de trabajo y los niveles de estrés de los trabajadores.

Es fundamental explorar estrategias específicas para estos contextos y asegurar que las soluciones sean inclusivas y equitativas en las intervenciones psicológicas, aunque existen recomendaciones para implementar programas de apoyo psicológico y manejo del estrés, se

necesita más investigación sobre la efectividad de estas intervenciones en el sector eléctrico. La revisión de LaMontagne et al. sobre intervenciones de estrés laboral sugiere que, los programas deben ser adaptados al contexto específico de trabajo y deben incluir componentes tanto individuales como organizacionales (12).

Y finalmente las medidas adaptativas al cambio climático de trabajo, futuras investigaciones deben enfocarse en desarrollar y evaluar medidas adaptativas que protejan a los trabajadores de las condiciones climáticas extremas que incluyan variables como: la modificación de horarios de trabajo, provisión de equipos de protección personal (EPP) adecuados y el diseño de políticas de salud ocupacional que consideren el cambio climático.

6. Conclusiones

La transición hacia energías renovables en el sector eléctrico presenta desafíos significativos para la salud y seguridad de los trabajadores, siendo crucial seguir investigando y desarrollando estrategias efectivas para evaluar y mitigar los riesgos psicosociales y físicos.

La implementación de medidas de seguridad y programas de apoyo psicológico adecuados puede mejorar significativamente el bienestar de los trabajadores y contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable.

La revisión sistemática realizada sobre la evaluación y mitigación de riesgos psicosociales y físicos en trabajadores del sector eléctrico en el contexto de la transición hacia energías renovables resalta varios hallazgos clave y ofrece perspectivas importantes para el futuro, con estudios que proporcionan una base sólida para comprender los desafíos y las necesidades de los trabajadores en este sector en transformación.

Con respecto al impacto de los riesgos Psicosociales, los hallazgos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que el estrés laboral y la insatisfacción laboral son problemas críticos en el sector eléctrico debido a los cambios rápidos y las nuevas demandas asociadas con la transición hacia energías renovables, dejando una necesidad de implementar programas de apoyo psicológico y estrategias de buenas decisiones administrativas con liderazgo para mejorar la satisfacción laboral y reducir el estrés por ende (1,7).

En cuanto a los riesgos físicos y de seguridad laboral los datos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y la UNESCO subrayan la prevalencia de riesgos significativos en el sector eléctrico, en el contexto de nuevas tecnologías y la infraestructura en evolución. La implementación de equipos de protección personal y la actualización de normativas para que la inversión asignada a la seguridad sean medidas cruciales para reducir estos riesgos tanto en el sector eléctrico como hídrico (3,10). Adicionalmente, la investigación de Baughman y Jones sobre el impacto del cambio climático destaca la necesidad de adaptar las condiciones de trabajo para proteger a los trabajadores de eventos climáticos extremos (11).

A pesar de los avances realizados, se identifican varias áreas para futuras investigaciones:

Una de ellas es la evaluación integral de riesgos que requiere un enfoque más holístico que combine la evaluación de riesgos psicosociales y físicos, permitiendo una visión integrada de los desafíos laborales y las posibles intervenciones; al par con el área del impacto de la automatización y nuevas tecnologías crucial para investigar cómo las nuevas tecnologías, la automatización y los drones, afectan la seguridad y la carga de trabajo de los empleados en el sector eléctrico.

Así también las desigualdades regionales en la implementación de medidas de seguridad deben ser consideradas, con un enfoque particular en los países en desarrollo, donde los trabajadores enfrentan condiciones más precarias, y por otro lado la efectividad de intervenciones psicosociales necesarias para evaluar la efectividad de las intervenciones psicosociales específicas para el sector eléctrico, adaptando los programas a las necesidades y contextos específicos de los trabajadores.

Finalmente, el área de medidas adaptativas a las condiciones climáticas extremas que debería ser una prioridad, incluyendo la modificación de horarios de trabajo y la provisión de equipos de protección adecuados.

La transición hacia energías renovables en el sector eléctrico presenta desafíos significativos para la salud y seguridad de los trabajadores, nuestros estudios revisados subrayan la importancia de abordar tanto los riesgos psicosociales como los físicos mediante intervenciones integrales y específicas; dejando el claro mensaje que la implementación de medidas de seguridad adecuadas y programas de apoyo puede mejorar significativamente el bienestar de los trabajadores, promoviendo un entorno laboral más seguro y saludable; y futuras investigaciones deben continuar explorando estas áreas para desarrollar estrategias efectivas que mitiguen los riesgos y apoyen la transición hacia un sector energético sostenible y resiliente.

Conflicto de Intereses

Los autores declaramos que hemos leído y comprendido las políticas de conflictos de intereses de Journal Growing Health

Confirmamos que no tenemos ningún conflicto de interés financiero, personal o profesional que pueda

Referencias Bibliográficas

1. Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Estrés relacionado con el trabajo y salud mental. EU-OSHA; 2021.
2. Houtman I, Jettinghof K, Cedillo L, World Health Organization. Occupational and Environmental Health Team. Sensibilizando sobre el estrés laboral en los países en desarrollo: un riesgo moderno en un ambiente tradicional de trabajo: consejos para empleadores y representantes de los trabajadores. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2008. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/43770>
3. Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Publicación de datos de la aplicación de seguimiento de lesiones (ITA). OSHA; 2021.
4. Perez Aguilar DA. Diseño de un clasificador para el mantenimiento predictivo de una red de distribución eléctrica utilizando Deep Learning. 2023.
5. Beltrán Babativa LC, Cruz Sánchez CM, Ramírez Bayona LC. Programa de prevención de incidentes y accidentes laborales a partir del autocuidado en la empresa Sumakva en Bogotá [tesis doctoral]. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios; 2022.
6. Mora LPP. Factores psicosociales en la gestión de riesgo laboral. Rev Cienc Segur Def. 2017;2(1):26-26.
7. Aguilar GMF, Reyes DRR. Liderazgo ético en la toma de decisiones administrativas: impacto en la cultura organizacional y en la satisfacción de los empleados. J Sci Res. 2022;7(2):201-215.
8. Rikhardsson PM, Impgaard M. Corporate cost of occupational accidents: an activity-based analysis. Accid Anal Prev. 2004;36(2):173-182.
9. Leigh JP. Economic burden of occupational injury and illness in the United States. Milbank Q. 2011;89(4):728-72.
10. Hídricos R. Agua y cambio climático. UNESCO; 2020.
11. Boughman R, Jones K. El cambio climático y su impacto en la seguridad y salud ocupacional. Environ Health Perspect. 2021;129(9):96002.

12. LaMontagne AD, Keegel T, Louie AM, Ostry A, Landsbergis PA. A systematic review of the job-stress intervention evaluation literature, 1990-2005. *Int J Occup Environ Health*. 2007;13(3):268-80.
13. Wadsworth EJK, Chaplin K, Allen P, Smith AP. What is a good job? Modelling job quality for blue collar and white collar workers. *Ergonomics*. 2010;53(2):157-72.